

GÊNERO NAS QUESTÕES DE MATEMÁTICA DO ENEM

João Paulo Attie
Universidade Federal de Sergipe
jpattie@mat.ufs.br

Ilnara de Jesus Santos
Secretaria de Educação – Barra dos Coqueiros
ilnara.jesus@gmail.com

Resumo:

Esta comunicação tem como objetivo apontar a diferença entre o tratamento dado aos gêneros masculino e feminino nas questões de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. O texto apresentado faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento e o recorte temporal é limitado aos exames de 2009 a 2018, e será ampliado durante o curso. As questões de gênero têm sido objeto de um número crescente de investigações nas últimas décadas e, particularmente no caso da educação matemática, que é o nosso foco, também tem despertado a atenção da comunidade acadêmica, sendo que a quantidade de artigos e de teses e dissertações a respeito quase quadruplicou nos últimos anos (2015-2025), se comparados a um período equivalente anterior (2002-2014). Nossa abordagem metodológica se fundamenta na comparação e na hierarquização social de categorias em relação ao aparecimento de termos distintivos em relação aos gêneros nas questões do exame. Nos baseamos em referenciais teóricos utilizados em pesquisas da área. Por enquanto, os resultados parciais evidenciam uma diferença notória entre os gêneros, associando o masculino a posições hierarquicamente superiores, em comparação ao feminino, este último também sendo associado a casos de beleza estética.

Palavras-chave: Gênero; Educação Matemática; ENEM.

1 Introdução: O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM

Com a necessidade do cumprimento da Lei Nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, houve a criação, em 1998, do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Assim, com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes do ensino médio no Brasil, o exame apresenta questões abordam as disciplinas obrigatórias e alguns assuntos que envolvem o conhecimento do contexto social em que o aluno está inserido.

Na primeira edição do exame, houve pouco mais de 150 mil inscrições, com somente duas Universidades públicas aceitando a nota como processo de seleção para os cursos de graduação, a PUC-Rio e a UFOP. Ao longo da primeira década, o ENEM era composto por 63 questões de múltipla escolha, com caráter interdisciplinar e contextualizadas em situações cotidianas, visando a identificação e resolução de problemas, como forma de avaliar competências e habilidades dos alunos.

No início do século XXI, o ENEM passa a ser assistido e acompanhado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e, com isso, são feitos investimentos no acesso, levando ao crescimento do número de inscritos (cerca de 1,6 milhão em 2001). Com a associação, em 2005, do ENEM ao Programa Universidade para Todos (ProUni), é alcançada a cifra de 3 milhões de inscritos.

Com a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o ENEM muda de formato e passa a ter 180 questões objetivas, 45 para cada área do conhecimento, além da redação. A aplicação passa a ser em dois dias e o exame começa a certificar a conclusão do ensino médio. Além disso, as bases do exame são reformuladas com base nas Matrizes de Referência do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Entre as mudanças deste século, uma delas foi a inserção do direito a atendimento especializado a participantes com deficiência. Em relação à questão racial e étnica, em 2011, 53% dos mais de 5 milhões inscritos se declaram negros e pardos. Outro dado novo é que, em 2013, pela primeira vez, quase todas as instituições federais adotam o Exame como critério de seleção e a nota também é utilizada na concessão de bolsas do programa Ciências sem Fronteiras.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado como instrumento de avaliação das aprendizagens ao final da educação básica, passou a desempenhar também o papel de principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. Diante dessa função ampliada, tornou-se necessário compreender a lógica de sua estrutura e os princípios que a orientam. Para trazer verdade a essa reflexão, utilizamos as afirmações de Hollas e Bernardi (2020), de que o êxito do ENEM pode estar vinculado à formulação de questões que avaliem competências e habilidades dos candidatos, de modo a favorecer uma seleção mais justa e equitativa. Nessa perspectiva, os autores apontam a necessidade de alguns cuidados com a elaboração das avaliações, pois, segundo os mesmos, uma parcela significativa dos participantes é oriunda da rede pública de ensino que, por vezes, enfrenta limitações recorrentes quanto ao aprofundamento dos conteúdos curriculares básicos, devido a desigualdades estruturais que afetam diretamente a qualidade da educação básica no país.

No contexto dessa necessidade de uma atenção à avaliação, apresentamos um recorte de uma pesquisa que está sendo realizada, e que considera a diferença em relação ao gênero nas questões do exame. Por enquanto, já foram analisadas as provas do período 2009-2018, e, nesta comunicação, trazemos alguns exemplos que revelam que o tratamento dado aos gêneros masculino e feminino nas questões do ENEM trazem consigo outras questões além das relativas à fisiologia, como, por exemplo, a hierarquização, o controle do corpo feminino e a relação entre masculino e inteligência, poder

2 Gênero

Julgamos importante falar sobre gêneros a partir de uma conceituação histórica, e, para isso, concordamos com Scott (1991), para a qual não se conceitua gênero sem falar de estudo de classe e estudo de raça. A autora afirma ainda que a palavra gênero começa a ser utilizada pelas feministas para entender a organização social dos sexos, as maneiras de comportamentos e a implicação negativa do apagamento da mulher. Assim, não se pode definir gênero somente como uma construção de identidade, pois o conceito é também a construção das relações de poder, pois as estruturas de desigualdade se expressam em todas as esferas sociais, como educação, política e trabalho.

Consideramos que o enfrentamento da desigualdade de gênero é um dos pilares para a construção de uma sociedade igualitária e democrática, e aponta para a necessidade de afastar as discriminações, especialmente, mas não somente de mulheres, seja no ambiente familiar, de trabalho ou social. A busca pela igualdade de gênero tem como finalidade equiparar oportunidades para todos os indivíduos, mesmas oportunidades de emprego ou até mesmo viabilizar maior espaço no cenário político – que, em sua grande maioria, é formado por homens (SOUZA; MENDONÇA, 2019). Assim, corroboramos Parker (2019), quanto este afirma que a igualdade de gênero defende que as pessoas são diferentes e que essas diferenças devem ser levadas em consideração para garantir oportunidades idênticas para ambos os gêneros, e assim, a finalidade é conceder as mesmas oportunidades para se desenvolver em sociedade.

Para entender melhor a construção histórica sobre gênero, é preciso resgatar as diferenças entre homens e mulheres, os trabalhos desenvolvidos por ambos e as limitações

sociais impostas, por exemplo, pela figura da “menininha”. Ainda assim, é necessário ponderar que os discursos sobre o papel da mulher na sociedade estão em constante mudança. De acordo com Maia (2023), para as feministas pós estruturalistas, gênero é toda forma de construção cultural, linguística e social que diferencia homens e mulheres, sendo o sexo um conceito construído pela sociedade para compreender o gênero, o qual não se limita à dicotomia feminino-masculino.

Após o fim da segunda guerra mundial, foram publicadas diversas declarações que incluíam os direitos das mulheres dentre os direitos humanos, dentre as quais pode-se destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, a qual estabeleceu em seu texto mecanismos de combate à discriminação contra a mulher e o desenvolvimento da igualdade entre homens e mulheres. Nessa época, no Brasil, o Código Civil de 1916 era vigente em nosso ordenamento jurídico e, neste, bem como na sociedade em geral, predominava o sistema patriarcal. Após a criação e vigência da Declaração, de acordo com Garcia (2020), o papel da mulher na sociedade começou a ser discutido, surtindo efeito nas legislações seguintes.

A luta pela igualdade de direitos entre os gêneros se intensificou no mundo ocidental em meados da década de 1970, a partir dos movimentos sociais e políticos incentivados pela ideologia do que ficou conhecida como feminismo.

No Brasil, a diferença de tratamento entre homens e mulheres na sociedade impede que as mulheres usufruam de forma plena os direitos previstos na legislação brasileira. A mulher, por ser associada historicamente (e ainda nos tempos atuais) a um papel de reprodutora e cuidadora do lar, é comumente afastada dos espaços públicos e das atividades produtivas e, sendo vista apenas como mãe e esposa, é colocada de lado em diversas situações. Concordamos com Silva, Melo e Mello (2019), quanto ao fato de que basta considerarmos a intensidade com a qual o casamento ainda é visto como obrigatório para que a mulher seja respeitada de forma plena em sociedade, sendo que aquelas que não optam por esse estilo de vida tendem a sofrer mais preconceito do que as que formaram família desde novas.

Mesmo após a vigência de legislações infraconstitucionais e da Constituição Federal de 1988, ainda é possível identificar o constante crescimento da violência de

gênero no Brasil, e mesmo no mundo. Assim, vários autores, tais como Pereira *et al* (2022) e Goldschmidt *et al* (2022), entre outros, apontam para o fenômeno de que, embora tenham conquistado alguma ascensão na questão da igualdade material, os casos de discriminação e violência contra a mulher, seja no ambiente doméstico ou no convívio social, ainda são alarmantes.

Uma das mudanças mais significativas da promulgação da Constituição Federal de 1988 é o princípio da igualdade como base das relações jurídicas e sociais, estabelecido como um princípio fundamental para a concretização das políticas públicas e normas previstas.

Nesse contexto, Lenza (2010) aponta a dignidade da pessoa humana como o principal direito fundamental constitucional, sendo que, dessa forma, a principal tutela do sistema jurídico é a pessoa humana, pois a dignidade desta é considerada como o princípio fundamental no artigo 1º da Constituição Federal de 1988 e dela derivam as demais tutelas infraconstitucionais.

De acordo com Barroso (2014), a plena igualdade de direitos entre os indivíduos parece ser impossível, já que estes ao longo da história vêm sofrendo as consequências devastadoras da desigualdade social e econômica no Brasil. Contudo, o princípio da igualdade vem sendo observado de maneira mais rígida, sendo o fundamento básico constitucional brasileiro surtindo efeito na elaboração e na aplicação das leis e, conseqüentemente, limitando condutas sociais que visam desrespeitá-lo, a fim de contribuir para uma sociedade mais solidária e justa.

3 Gênero e Ensino de Matemática

Em relação ao ensino de matemática, nos questionamos sobre de que forma ele poderia assumir um caráter discriminatório ou igualitário. Os primeiros questionamentos a respeito do tema surgiram ao observarmos exercícios em um determinado livro didático, nos quais o gênero masculino se encontrava associado a posições hierárquicas superiores em relação ao gênero feminino. Na dúvida sobre a possibilidade de que essa percepção estivesse apontando para um fato isolado, buscamos outros livros, da mesma série e também percebemos o mesmo fenômeno. No contexto dessas questões, reforçamos nossa

dúvida ao percebermos a mesma situação em uma prova de concurso público. A partir daí, optamos por verificar se esse mesmo fenômeno ocorria nas questões do ENEM, uma prova de âmbito nacional e já consagrada.

Concordamos que a escola disciplina de formas muito peculiares. Assim, um professor que ensina matemática, também ensina aquilo que até ele não classificaria como matemática, ou até como “não sendo da competência escolar” (SILVA, 2016, p. 51).

Segundo um relatório da Unesco, “em todo o mundo, as meninas ainda sofrem uma desvantagem educacional – e a desvantagem é cumulativa” (UNESCO, 2010, p. 71) e, a legitimar modelos de comportamento diferentes para meninos e meninas, por exemplo, a escola pode influenciar nas escolhas individuais, sociais e profissionais dos mesmos. No caso da matemática, concordamos que

a matemática continua aparentemente operando como uma disciplina neutra, que ingenuamente ensina as crianças a contar e a medir, entre outras atividades consideradas essenciais ao exercício da cidadania atualmente e desprovidas de “ideologização” [...] a matemática ... é, inclusive, um potente instrumento para que valores desejáveis de uma parcela extremamente conservadora da população brasileira sejam ensinados e propagados (NETO; SILVA, 2021, p. 216).

Também concordamos que, na medida em que o gênero masculino tem sido associado às práticas de investimento, isso reforça a ideia de que as práticas voltadas à economia e finanças são mais comuns aos homens. Além disso, também sugere e reafirma um padrão de família tradicional, em que a figura masculina está ligada às responsabilidades relacionadas ao sustento. Dessa e de outras formas, se perpetua, ainda que não explicitamente, uma outra face do fenômeno, uma suposta incapacidade das mulheres para o pensamento racional.

Entre as aprendizagens proporcionadas pela vida escolar, não consideramos que meninos e meninas devam ter limitações quanto ao conhecimento matemático. Mesmo que o discurso sexista esteja mais amenizado, ele ainda se manifesta fortemente, de forma não tão explícita, com um conjunto de signos e representações que reafirmam a pertinência da matemática como um campo masculino.

4 Resultados da pesquisa: O Gênero no ENEM

Nesse contexto, essa comunicação tem como objetivo apontar a diferença entre o tratamento dado aos gêneros masculino e feminino nas questões de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. O texto apresentado faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento e o recorte temporal é limitado aos exames de 2009 a 2018, e será ampliado durante o curso. No caso presente, iremos ilustrar com alguns dos dados coletados apenas nos dois primeiros anos desse período.

Começaremos ilustrando essa diferença de tratamento com duas questões do exame de 2009, nas quais as habilidades culinárias estão representadas por uma cozinheira (questão 15 da prova 1, 2009) e por um chefe de cozinha (questão 30 da prova 1, 2009). Em termos hierárquicos, a posição superior, de chefe de cozinha, é atribuída a um homem, enquanto à mulher resta ser a cozinheira.

Esse tratamento que atribui o serviço doméstico às mulheres, reservando aos homens o papel de comando, é reforçado no exame do ano seguinte, quando aparece a história “Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira” (questão 151 da prova 1, 2010), que precisa fazer café para 20 pessoas. É de se perguntar se, em uma família com 20 pessoas, não poderia haver como empregados sem qualificação acadêmica – pois é disso também que se trata – um copeiro, um ajudante ou qualquer figura masculina que pudesse ser utilizada na questão.

No mesmo ano, em outras duas questões, observamos a representação de trabalhos admiráveis e de responsabilidade nas mãos de figuras masculinas, com o caso de um cientista, que monitora o movimento de um satélite (questão 152, da prova 1, 2010) e de um diretor de escola, que precisa decidir sobre a destinação de uma verba que a escola teria recebido (questão 155 da prova 1, 2010). Como podemos perceber, dois indivíduos em posição respeitável, que automaticamente são relacionados à figura masculina, mas em profissões em que há uma quase igualdade entre os gêneros, com o que as questões poderiam também ter sido representadas por uma cientista ou por uma diretora de escola.

Em relação à figura do diretor da escola, inclusive, outra questão, ainda de 2010, traz uma lamentável imagem de um homem monitorando o corpo feminino, numa questão em que “o diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando” (questão 173 da prova 1, 2010). O tema do controle em relação ao corpo

também aparece quando há um destaque do corpo feminino em uma questão indicando que as mulheres devem prestar atenção ao seu peso, camuflada com a apresentação “neutra” do Índice de Massa Corporal – IMC (questão 159 da prova 1, 2010).

No ano anterior, podemos apontar uma questão que menciona uma pesquisa realizada com 300 mulheres – sem qualquer referência sobre se tal pesquisa de fato é real – e que, ainda que atribua as falas às próprias mulheres, induz ao enquadramento de um “perfil da parceira ideal” (questão 41 da prova 1, 2009), reforçando comportamentos sexistas sobre tarefas do lar atribuídas à figura dessa suposta “parceira ideal” buscada pelos homens.

Por fim, ilustramos dois casos distintos, uma questão atribuindo uma habilidade geométrica associada a uma aptidão financeira, pois João quer economizar e, ao examinar uma figura, percebe certas propriedades da mesma (questão 173 da prova 1, 2010) e outra, que tenta infundir a premissa de que os homens se harmonizam com o tratamento dos números de forma natural, desde crianças, apresentando Ronaldo, um garoto que adora brincar com números (questão 179 da prova 1, 2010).

Neste ponto, podemos nos perguntar sobre quantas Anas, Marias, Joanas e Helenas não poderiam querer economizar, ter noções geométricas ou gostarem de brincar com números desde crianças e que, se é que são lembradas, não são representadas nos exames. A continuidade desta pesquisa e a publicização de seus resultados é mais um movimento no sentido da busca de mais igualdade em nossa sociedade.

Considerações Finais

O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma numerosa população e que contém uma grande diversidade. A partir da promulgação da constituição cidadã, em 1988, foi evidenciada a necessidade de visibilização à questão das diferenças sociais. No que se refere particularmente a certos temas,

como os estudos de gênero, a sexualidade e as relações étnico-raciais, consideramos necessário e importante chamar a atenção para que as práticas docentes, atividades didáticas e, sobretudo, os livros didáticos e conteúdos curriculares não reforcem as diferenças sociais entre homens e mulheres, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais (Heilborn; Carrara, 2007, p. 31).

De acordo com autores como Canavieira e Palmen (2015) e Apple (2002), entre outros, a educação integra a base fundamental para a consolidação do Estado Democrático,

pois exige o desenvolvimento social e crítico do indivíduo para que este exerça a cidadania de maneira plena, logo, cabe ao Estado dispor de meios para a execução desse direito social

Uma das principais finalidades de uma educação social é a autonomia moral, com a assunção voluntária, consciente e racional de valores que o próprio indivíduo legitima e considera como válidos para si e para todos os seres humanos, não importa quem sejam. Para isso, deve ser ofertado um processo educacional que capacite as gerações presentes e as futuras para uma participação ativa na sociedade. Contudo, diante das falhas nos sistemas educacionais, e não somente nestes, atualmente, o que se pode apontar, de acordo com Romão (2016), é a precariedade do ensino em sala de aula e a perpetuação das diferenças entre pessoas desde a educação infantil até sua vida adulta.

Nesse sentido, apontamos, com base nos dados coletados, que a questão de gênero ainda se apresenta como um aspecto a ser tratado com atenção em nossa sociedade. Observamos como, mesmo que não explicitamente, o tratamento dado aos gêneros masculino e feminino é diferente, com exemplos de uma hierarquização – na qual o masculino está acima do feminino – além de representações sobre o corpo feminino e a capacidade racional dos meninos.

Assim, o que consideramos relevante, e defendemos com essa comunicação é, como uma parte do caminho para a sua superação, a necessidade de apontar e desvendar esse pensamento oculto, mas que ainda pode ser predominante, de que deve existir uma diferença social entre homens e mulheres.

Referências Bibliográficas

APPLE, Michael. *Educação e Poder*. Porto Alegre: Artmed, 2002.

BARROSO, Luís Roberto. *A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial*. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

CANAVIEIRA, Fabiana Oliveira; PALMEN, Sueli. Movimentos Sociais e a luta pela educação infantil, in: *Infância e movimentos sociais*. Campinas: Leitura e Crítica, 2015.

GARCIA, Carla Cristina. Breve histórico do movimento feminista no Brasil. *Clase abierta El movimiento feminista brasileño”em Facultad Latinoamericana*, 2020.

HOLLAS, J.; BERNARDI, L. T. M. dos S. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as competências para uma Educação Estatística Crítica. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 28, n. 106, p. 110–134, jan. 2020.

LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquemático*. São Paulo: Saraiva, 2010.

MAIA, Marcos Felipe Gonçalves. *A produção de conhecimento em gênero e sexualidade no ensino de Biologia no Brasil: uma revisão sistemática, (1996-2022)*. 2023. 165 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2023.

PARKER, R. *Estigmas do HIV/aids: novas identidades e tratamentos em permanentes sistemas de exclusão*. RECIIS (Online), v. 13, n. 3, p. 618–633, 2019.

ROMÃO, Luis Fernando de França. *A Constitucionalização dos Direitos da Criança e do Adolescente*. São Paulo: Almedina, 2016.

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 5–22, jul./dez. 1991.

SILVA, B. L. DA; MELO, D. S. DE; MELLO, R. A sintomatologia depressiva entre lésbicas, gays, bissexuais e transexuais: um olhar para a saúde mental. *Revista Enfermagem UERJ*, v. 27, p. e41942, 2019.

SOUZA, B. Leal; MENDONÇA, C. Camargo Dilemas da visualidade jornalística das violências contra pessoas LGBTQ+ e contra mulheres heterossexuais no Brasil. *Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde*, v. 13, n. 2, p. 261–272, 2019.

PEREIRA, Ana Cláudia Negrão; AMORIM, Eduardo Borges; DO AMARAL, Silmara Ferreira. Femicídio: o crescimento da violência contra a mulher no Brasil. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 1, p. 2741-2763, 2022.

GOLDSCHMIDT, Rodrigo; RENCK, Maria Helena Pinheiro; AMBROS, Fernanda. *Discriminação contra as mulheres no trabalho e ações afirmativas*. 2022.

SILVA, Marcio Antonio. Investigações Envolvendo Livros Didáticos de Matemática do Ensino Médio: a trajetória de um grupo de pesquisa. *Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática*, v. 9, n. 3, p. 36-54, 2016.

NETO, Vanessa; SILVA, Marcio. Gênero como um problema nos livros didáticos de matemática: manual prático de como ser menina/mulher. *Acta Scientiae*, v. 23, n. 8, p. 191-220, 2021.

UNESCO. *Relatório Global sobre Aprendizagem e Educação de Adultos*. Brasília: UNESCO, 2010.